

ФАКТОРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ НОВОГО ПРОДУКТА

Мирзаев Аваз Эгамбердиевич-

доцент кафедры “Информационных систем и цифровых технологий”
Ташкентского финансового института

Камалова Жамиля Мухсиновна-

ассистент кафедры “Информационных систем и цифровых
технологий” Ташкентского финансового института

Турсунбаев Шохрух Юнусали ўгли-

ассистент кафедры “Информационных систем и цифровых
технологий” Ташкентского финансового института

Аннотация: прежде чем использовать концепцию нового товара, у предприятия должна быть четко обоснованная позиция на счет необходимости выпуска или разработки нового товара. Причин выпускать на рынок новый товар у предприятия должно быть несколько: во-первых, уже существующий товар достаточно устарел морально; во-вторых, предприятие имеет технологии, позволяющие выпустить товар не имеющий аналогов на рынке, с целью стать лидером или получить временное преимущество перед другими игроками; в-третьих, товары основного конкурента или группы конкурентов начинают опережать по тактико-техническим характеристикам товар, выпускаемый гипотетическим предприятием.

Ключевые слова: концепция, факторы, размещение товара, позиционирование, товар

1. Разработка концепции

Концепция нового товара — а) проработанный вариант идеи нового товара, который компания может предложить рынку; б) научно обоснованное, опирающееся на практику маркетинговой деятельности и результаты комплексного исследования рынка развернутое представление о товаре, его потребительских характеристиках, рыночном потенциале, жизненном цикле,

реальном месте в товарном ассортименте и о потенциальной эффективности в производственно-сбытовой деятельности.

Прежде чем использовать концепцию нового товара, у предприятия должна быть четко обоснованная позиция на счет необходимости выпуска или разработки нового товара. Причин выпускать на рынок новый товар у предприятия должно быть несколько: во-первых, уже существующий товар достаточно устарел морально; во-вторых, предприятие имеет технологии, позволяющие выпустить товар не имеющий аналогов на рынке, с целью стать лидером или получить временное преимущество перед другими игроками; в-третьих, товары основного конкурента или группы конкурентов начинают опережать по тактико-техническим характеристикам товар, выпускаемый гипотетическим предприятием. Если имеются одна или несколько причин на выпуск такого товара, то предприятие обосновывает выпуск данного товара. Но если на рынке имеется товар, который продается достаточно хорошо или стал бестселлером и при этом не устарел морально, то выпуск нового товара собьет продажи уже существующему, также новый товар может быть не воспринят потребителем ввиду преждевременности его выпуска. После того, как имеются причины на выпуск нового товара, предприятие должно использовать КНТ с целью уменьшения издержек при выпуске нового продукта и повышения прибыли.

В качестве нового товара будем рассматривать запуск абсолютно нового продукта, не имеющего на рынке похожих характеристик и близлежащих аналогов. Дело в том, что если предприятие ориентируется на выпуск аналогичного продукта, то этот продукт новый только для самого предприятия его выпускающего, а не для рынка. Такое предприятие не является первооткрывателем на рынке и использует уже отработанную схему конкурента, ориентируясь, на цены его товара и спрос. Поэтому в качестве нового товара будем рассматривать товар, являющийся новым для рынка.

Итак, данный товар не имеет аналогов, у предприятия есть возможность реализовать специфический продукт, который на данный момент не доступен конкурентам и который является новым на этом рынке. Прежде всего необходимо убедиться в спросе на данный товар. Так, как нет реальных оснований полагать, что данный товар будет пользоваться спросом необходимо провести социальный опрос.

Опрос должен проводиться желательнее во всех слоях общества, потому, что бывают случаи, когда товар ориентированный на верхний сегмент общества, продается очень хорошо и в среднем сегменте рынка. Причем средний сегмент рынка является наиболее массовым. Характерным примером является рынок мобильных телефонов, где товар с наивысшей стоимостью является бестселлером, и продается лучше товаров среднего сегмента или даже если и ниже, в виду своей стоимости приносит прибыль более высокую. Именно по этой причине и нужны социальные опросы.

Опрос должен проводиться желательнее непосредственно с потребителем, конечно же при условии, что у предприятия есть на это средства. Именно только при прямом опросе вероятность собрать более точные сведения особо велика. Более дешевым аналогом является опрос в интернете, через социальные сети и сайты. Минусом данного опроса является его неточность. Поэтому тип опроса нужно выбирать исходя из реальных средств. Любой из видов опроса должен включать в себя перечень всех необходимых вопросов. Есть основные вопросы, а есть второстепенные. Основные вопросы могут быть универсальными для всех опросов, второстепенные вопросы, касаются конкретно определенного товара. В опрос обязательно должны быть включены такие вопросы, которые касаются цены изделия, его цветовой гаммы и дизайна, характеристик будущего товара и общие ожидания и пожелания от будущего товара.

Исходя из данных опроса, предприятие должно спланировать то, каким будет будущий товар. Какого цвета он будет, какой формы, какого дизайна будет придерживаться предприятие, какой должна быть максимальная цена, какими должны быть характеристики нового товара, из каких материалов будет данный товар. Только после обработки данных можно составить облик будущего товара, а также составить примерную аудиторию, которая будет являться непосредственными потребителями данного продукта.

Необходимо сделать градацию ассортимента или видов товара, это может быть товар с разными гаммами цветов, немного отличающийся по внешнему виду, или по характеристикам, если есть потребность в товаре такой ценовой категории. Однако это должно быть при условии, что одна половина или как минимум треть, хотела бы видеть товар такого рода, другая категория хотела бы видеть товар на прилавках иного рода, но при этом он должен был бы стоить одинаково. Только в таком случае предприятие может выпустить две или более версий одного продукта, также это могут быть продукты для разных рынков. В автомобиле строении, компания делает две или несколько версий автомобиля, при этом предлагая различные опции. В таком случае потребители откликаются уже не от цены товара, а спрос идет на один и тот же дизайн автомобиля. Такие вещи тоже должны учитываться при обработке данных опроса.

В качестве примера возьмем мобильные устройства. К примеру, организация охватила верхний и средний ценовой сегмент и делит его с конкурентами практически поровну. Однако был не охвачен ни одним из участников рынка нижний ценовой сегмент мобильных устройств. Несмотря на то, что нижний ценовой сегмент не приносит такой же прибыли, как верхний сегмент, тем не менее организация теряет определенную упущенную выгоду от не реализации такого устройства. Тогда согласно второму пункту обоснования необходимости выпуска нового товара, организация проводит в

качестве первой стадии социологический или интернет опрос, в котором выясняет, каким должен быть будущий товар.

После составления примерного облика данного товара, учета прогнозируемого спроса на новый товар, организация составляет примерные планы или концепцию нового товара по выпуску данного мобильного устройства. В данной концепции определяется возможная смета затрат на проведение разработки и реализации конечного продукта.

Устанавливаются риски связанные с невозможность проведения таких исследований. Также определяется возможный жизненный цикл товара, который складывается из времени примерного его морального устаревания, на основе общей тенденции в отрасли и на рынке, а также из определения времени и количества спроса на данный товар. В последствии все данные касаясь жизненного цикла товара, изменяются в зависимости от изменения спроса, действий конкурентов, инфляции, технологического прогресса.

В основе концепции лежит расчет и прогноз рынка не на данный момент времени, а на момент времени выхода товара. Организация должна быть в курсе на счет действий конкурентов, по разработке товаров и продуктов. В противном случае предприятие может столкнуться с тем, что конкуренты выпустят данный продукт несколько раньше. Такую оплошность предприятие не должно допускать ни при каких условиях. Уровень конспирации должен быть максимальным, особенно при создании новой ниши в мобильных устройствах. Также хорошей превентивной мерой будет анонс устройства незадолго до реализации, а не до окончания разработки, как раз перед началом затрат на маркетинговое продвижение. В конечном итоге рынок к моменту выпуска товара должен быть таким, чтобы товар вписывался в установленные рамки, не был слишком дешевым или устаревшим на момент выхода, также товар не должен быть слишком дорогим и отбирать продажи у флагмана не реализуясь в нижнем ценовом сегменте.

Таким образом срок от концепции нового товара до его реализации должен быть минимальным настолько, насколько это вообще возможно на рынке, при таких условиях и уровне конкуренции. Предприятие должно в первую очередь оптимизировать все ресурсы на то, чтобы выпустить товар своевременно, оптимизировать всех расходы, связанные с данным товаром, и выявить возможный спрос на этот товар через определенное время, а не в текущий момент.

Следует сказать, что при учете всех тонкостей и моментов выпуска нового товара. Новый товар (если этот товар создает новый сегмент, а не является модификацией старых товаров) в редких случаях бывает успешным, проходит приличное время и за нередким исключением проходят одно или два поколения прежде, чем такой товар признается на рынке, а его торговая марка становится узнаваемой. Поэтому запуск нового товара, в первую очередь связан с небольшой доходностью, однако возможность создания нового бренда товара и возможность быть первым на рынке, является наиболее важной в особенности в условиях жесткой конкуренции. Поэтому важен не только первый запуск товара, но и последующий один или два, новых поколения. Только при успешности таких мероприятий формируется бренд, который становится узнаваемым и приносит прибыль при значительно меньших вложениях в маркетинг и рекламу данного товара.

Концепция исходит из того, что создаваемый товар должен отвечать потребностям, которые сформируются к моменту выхода товара на рынок. Новый товар должен соответствовать прогнозным потребностям.

2. Факторы, учитываемые при разработке концепции

При разработке концепций учитываются:

1. Производственные факторы (внутренние факторы), которые формируют цену, качество, масштаб выпуска, сервис нового товара;

2. Рыночные факторы (внешние факторы): величина и характер спроса, конкуренция, отношение покупателей к предприятию.

Производственные факторы – это контролируемые факторы. Рыночные факторы относят к неконтролируемым факторам.

К контролируемым относятся те, к которым непосредственно причастно предприятие, это собственно его организационные структуры, финансовые, производственные, экономические службы, подразделения материально-технического снабжения, сбыта, рекламы и т.д.

К неконтролируемым (внешним) факторам, влияющим на маркетинговую деятельность предприятия, относят семь факторов: политические, социальные, экономические, международные, технологические, рыночные, конкурентные.

1 Политическая система, правовое регулирование постоянно влияют на деятельность предприятия. Регулирование деятельности предприятия нужно для того, чтобы сдерживать стремление предпринимателей нейтрализовать здоровую конкуренцию, защитить потребителей. Изменения, которые вносит государство в действующее законодательство, связанные, как правило, с решениями о:

- товары;
- конкурентные отношения;
- каналы распределения;
- рекламу

Объединения потребителей, экологические комитеты все активнее влияют на деятельность предприятий, требуя закрытия тех предприятий, деятельность которых затрагивает интересы населения.

2 Социально-культурная среда. Общество представлено различными группами людей, имеющих различные культурные, религиозные,

традиционные характеристики Отсюда разное отношение к деятельности предприятий, их продук укции и послеуг.

8 экономические факторы, как темпы роста или спада экономики, уровень инфляции, уровень занятости населения, затраты на производство, должны постоянно оцениваться и учитываться предприятие ом в его деятельности.

4 Международные факторы Большинство крупных и малых предприятий действуют на международном рынке Определенные угрозы нормальной деятельности предприятий или, наоборот, новые возможности, могут возникнуть из-за изменения валютн ного курса и политических решений в странах, выступающих в роли инвесторов, стран, экспортирующих сырьену.

5 Технологические факторы Уровень научно-технического прогресса создает возможности для изготовления новой продукции, современных технологий, телекоммуникаций, доведение продукта до потребителя и послепродажного об бслуговування.

6 Рыночные факторы К факторам рыночного внешней среды относят демографические условия, жизненные циклы различных товаров и услуг, легкость проникновения на рынок, распределение доходов и уровень конкуренций ции в области.

7 Факторы конкуренции Под конкуренцией понимают условия, доминирующих на рынке, где конкурируют контрагенты (продавцы между собой, продавцы и покупатели, покупатели между собой), стремящихся увеличить свою прибыль к за счет друг друга¹.

Анализ внешних факторов показывает, что наибольшие возможности этого предприятия обеспечиваются технологическими факторами, а самая большая угроза - в конкуренции со стороны организаций и иностранных фирм

3. Размещение продукта

Размещение продукта – это один из способов позиционирования товара, основанный на демонстрации товара или его рекламы в кино - и видеофильмах и телевизионных передачах. Позиционирование — это определение места нового товара на рынке в ряду существующих там товаров-конкурентов с учетом восприятия товаров конкурентов потребителями.

Способы позиционирования:

- 1.Позиционирование на основе преимуществ товара, удовлетворение специфических потребностей: шампуни, шоколадный батончик и т.п.;
- 2.Позиционирование через определенную категорию потребителей, уже купивших товар или путем сравнения;
- 3.Позиционирование с помощью устойчивых представлений, т.е. с помощью стереотипов;

Комплекс маркетинга или 4P — это набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, которые фирма использует для вызова желаемой ответной реакции со стороны рынка: товар, цена, методы распространения, стимулирование.

Размещение товаров относится к наиболее значимым факторам, определяющим условия хранения, и характеризуется показателями загрузки складов: площадью и коэффициентом загрузки, высотой размещения. При размещении товаров на хранение необходимо руководствоваться определенными правилами, основанными на принципах безопасности, совместимости и эффективности. Правила товарного соседства устанавливают требования к хранению товаров с одинаковым режимом хранения. Эти правила основаны на принципе совместимости разных товаров. Правила: 1) Совместимость- соблюдение товарного соседства 2) Рациональное использование складских помещений - загрузка товаров должна осуществляться с учетом минимально- допустимого расстояния товаров от стен, потолка, от отопительных приборов; расстояние между проходами. 3)

Обеспечение механизации погрузо-разгрузочных работ. Должна соблюдаться высота загрузки и его коэффициент. В соответствии с правилами товарного соседства нельзя хранить совместно товары, требования к температурно-влажностному режиму хранения которых, а так же газовому составу среды и воздухообмену различны. Например, нельзя хранить замороженные и охлажденные продукты, так как либо первые разморозятся, либо вторые замерзнут. При совместном хранении сухих и влажных товаров (например, муки и свежих плодов), первые увлажнятся, вторые усохнут и потеряют товарный вид. Принцип размещения товаров: 1) Непрерывность соблюдения условий хранения на всех этапах транспортного продвижения. 2) Защита от неблагоприятных внешних воздействий (соблюдать правила загрузки, бережно обращаться с товаром, соблюдать климатические и санитарно - гигиенические режимы. 3) Информационное обеспечение - доведение до заинтересованных субъектов сведений об условиях и сроках хранения (инструктаж) и укладка товаров, чтобы была видна маркировка. 4) Систематичность контроля - контроль за температурой, ОВ воздуха, воздухообменом и газовым составом. Выбор товаров для совместного размещения на основании общности требований к режиму хранения достаточно прост, благодаря регламентации соответствующих требований в нормативных документах. Некоторые товары выделяют в окружающую среду газообразные вещества, значительная их часть представлена ароматическими веществами. Другие товары с высокой сорбционной емкостью могут поглощать из воздуха эти вещества. В результате поглощения этих веществ товары приобретают несвойственный, а порой и неприятный для данного вида запах. Для большинства товаров, особенно продуктов питания, посторонние запахи не допускаются, при наличии их, товар переводят в нестандартную категорию. Таким образом, желательным последствием несоблюдения правила товарного соседства могут стать качественные потери из-за запрета

реализации товаров с посторонними запахами, а так же общие потери в результате несоблюдения режима хранения.

Литература

1. Crawford, Merle and Di Benedetto, Anthony, New Products Management, 10th Edition, McGraw Hill Publishing, New York, 2010
2. Harry Kalliomyaki. Industrial Design, Lahden Publishing
3. Article: “P&G – New Model for Innovation”